

Linee guida per il supporto alle vittime di furto di identità online

Essere vittima di un furto d'identità online può essere **un'esperienza traumatica** e può avere **conseguenze fisiche e/o psicologiche** a cui prestare attenzione.

È importante che le vittime non neghino l'esperienza, che parlino dei loro sentimenti, che spieghino agli altri il proprio punto di vista sull'accaduto, che elaborino l'evento per superarlo.

Come?

- (1) **Incoraggiare l'ascolto e il dialogo con la vittima**, parlare con familiari, partner, amici e/o persone di cui la vittima si fida, può aiutare a riflettere sull'accaduto.
- (2) **Suggerire e motivare la necessità di denunciare il reato subito e di contattare un avvocato (pubblico o privato)** anche se si tratta di una decisione personale della vittima, va sottolineato che la denuncia consente alla vittima di far valere i propri diritti legali, di chiedere un risarcimento e di ottenere - se necessario - protezione. Inoltre, la denuncia contribuisce a rendere il reato più visibile e noto alle forze dell'ordine e alla società.
- (3) **Informare e/o aiutare a cercare un terapeuta e/o associazioni psicosociali che offrano supporto alle vittime di reati digitali.** Le vittime, infatti, potrebbero preferire parlare con qualcuno al di fuori della loro famiglia, del loro partner o della loro cerchia di amici.
- (4) **Prestare attenzione al benessere generale della vittima, non farla sentire sola e/o giudicata e suggeriscile di rivolgersi a un medico se la situazione fisica e/o emotiva peggiora.**
- (5) **Suggerire e/o aiutare a tenere un diario testuale e visivo** in cui le vittime possano (a) registrare gli eventi e raccogliere screenshot, messaggi di testo, e-mail o qualsiasi cosa possa essere utile per supportare la loro storia; (b) registrare gli stati d'animo scrivendo, disegnando, tagliando, cucendo, scattando foto ecc.

CONSIGLI

SE STAI SUPPORTANDO UNA VITTIMA DI FURTO DI IDENTITÀ

PUOI...

- Credergli
- Trascorrere del tempo con la persona
- Ascoltarla attentamente
- Dirgli che ti dispiace e che vuoi aiutarla
- Aiutarla a sentirsi al sicuro
- Aiutarla con le cose da svolgere
- Evitare di giudicarla.

RICORDA...

- Non avere paura di fare domande e di approfondire le questioni.
- Non prendere sul personale gli sfoghi di rabbia.
- Non dire cose come "sei fortunata/o, poteva andare peggio" o "non importa, vai avanti con la tua vita".
- Non dire cose che implicano che sia colpa sua, ad esempio "Perché hai creduto/cliccato su quel messaggio?".
- Non siate impazienti: le persone recuperano a ritmi diversi.